

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS)

FICHA DE AVALIAÇÃO EM FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA FUNCIONAL

Identificação/ informações gerais

Sexo: M/F

Data: ___ / ___ / ___

Nome: _____

Idade: _____ DN: ___ / ___ / ___ Cor: _____ Peso: _____ Kg Altura: _____ m

IMC: _____ CIF → b530. _____ (IMC)

Endereço: _____

E-mail: _____

Indicação: _____

Diagnóstico clínico (CID): _____

Telefone: _____ Contato para emergências: _____

Estado civil: _____

Trabalho () Sim () Não Profissão: _____

Exigências: _____ CIF → d4105. ___

Limitação principal atual: _____

Lazer: _____

Atividade física: _____

Hábitos de Vida:

1. Tabagista: Sim () Não () Tempo: _____ Maços/dia: _____ CIF → b1304. ___

2. Etilista: Sim () Não () Tempo: _____ Dias/semana: _____ CIF → b1304. ___

3. Alimentação: _____ CIF → d5071. ___

4. Ingestão hídrica (L/dia): _____

Qualidade do sono -> aplicar questionário PSQI (Escala de Pittsburgh):

1. Horas dormidas por dia: _____ CIF → b1340. ___

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS)

2. Tipo de colchão: _____ CIF→ e1158 ____ (+ ou •)

3. Posicionamento para dormir: _____

Cirurgia: CIF→ s ____ . ____ ____ ()Não/()Sim Local: _____ Data: __/__/__

Uso de medicamentos:

Medicamento (nome)	CIF
	CIF→ e1101 ____ (+ ou •)
	CIF→ e1101 ____ (+ ou •)
	CIF→ e1101 ____ (+ ou •)

História da Moléstia Atual (HMA): _____

Queixa principal (QP): _____

Data de início dos sintomas: ____ / ____ / ____

Evolução: Estável / Melhorando / Piorando

Foi resultado de _____ ou sem razão aparente

Localização e Características dos Sintomas:

No início: Lombar/nádegas / Coxa / Perna

Atualmente: Lombar/nádegas / Coxa / Perna

- Localização dos sintomas constantes: Lombar / Coxa / Perna
- Localização dos sintomas intermitentes: Lombar / Coxa / Perna

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS)

Tipo de Dor: a) Pontada b) Queimação - contínua c) Pressão d) Câibra
e) Outro: _____ CIF → b280.____ (dor)

Escala de Avaliação Numérica (NRS):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem dor A pior dor possível Fonte:
Elaborada pelo autor

Circule o número que melhor representa a intensidade da sua dor.

Exemplo: ☉ 1 2 3 4 5 6 ⑦ 8 9 10

Diagrama da dor:

Fonte: (Dutton, 2010)

- b2800. __ Dor generalizada
- b2801. __ Dor localizada
 - b28010 Dor na cabeça ou pescoço
 - b28011 Dor no peito
 - b28012 Dor no estômago ou abdome/Pélvica
 - b28013 Dor nas costas
 - b28014 Dor em membro superior
 - b28015 Dor em membro inferior
 - b28016 Dor nas articulações
 - b28018 Dor localizada, outra especificada
 - b28019 Dor localizada, não especificada
- b2802. __ Dor em múltiplas partes do corpo
- b2803. __ Dor irradiante em um dermatomo
- b2804. __ Dor irradiante em um segmento ou região

PERGUNTAS ESPECÍFICAS: Marque um X à frente se já realizou tratamentos para:

Bandeira Vermelha	Pergunta/Sinal de Alerta	Resposta (Sim/Não)
Tumor relacionado com as Costas	Idade acima de 50 anos?	
	Histórico de câncer?	
	Perda de peso inexplicável?	
	Insucesso de terapias conservadoras?	
Infecção relacionada com as Costas	Infecção recente (trato urinário ou pele)?	
	Uso/abuso de medicamentos intravenosos?	
	Distúrbio imunossupressivo?	
Síndrome da Cauda Equina	Incontinência ou retenção urinária?	
	Incontinência fecal?	
	Anestesia em sela?	
	Fraqueza global ou progressiva nas extremidades inferiores?	
	Déficits sensoriais nos pés?	
Fratura da Coluna	Fraqueza na extensão, dorsiflexão do tornozelo ou flexão plantar do tornozelo?	
	Idade acima de 70 anos?	
	Histórico de trauma (incluindo exercícios de força ou levantamento de objetos pesados)?	
	Uso prolongado de esteroides?	
	Suspeita de osteoporose?	

Fonte: (Dutton, 2010)

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS)

Alterações Relacionadas (CIF): 0 - Ausente | 1 - Leve | 2 - Moderada | 3 - Grave | 4 - Completa

- Função cardíaca: (b410.____)
- Sistema vascular (b415.____)
- Funções metabólicas (b540.____)
- Estado emocional (b152.____)
- Capacidade visual (b210.____)
- Funções da excreção urinária (b610.____)
- Funções digestiva (b515.____)
- Outras condições relevantes: (____)

Tratamentos anteriores: _____

Fatores que Agravam os Sintomas

Movimento	Manhã	Durante o dia	Final do dia	CIF
Curvando				d4105. __ __
Sentando				d4103. __ __
Levantando				d4104. __ __
Em pé				d4154. __ __
Andando				d4106. __ __
Deitado				d4150. __ __
Outros:				

Fatores que Melhoram os Sintomas

	Manhã	Durante o dia	CIF
Curvando			d4105. __ __
Sentando			d4103. __ __
Levantando			d4104. __ __
Em pé			d4154. __ __
Andando			d4106. __ __
Deitado			d4150. __ __
Outros:			

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS)

Exame Físico:

Tabela de Avaliação Postural

Código CIF	Estrutura Avaliada	Primeiro Qualificador (Extensão)	Segundo Qualificador (Natureza)	Terceiro Qualificador (Localização)	Observações
s710	Estrutura da região da cabeça e do pescoço,				
s720	Estrutura da região do ombro				
s730	Estrutura da extremidade superior				
s740	Estrutura da região pélvica				
s750	Estrutura da extremidade inferior				
s760	Estrutura do tronco				
s770	Estruturas musculoesqueléticas adicionais				
s798	Outras estruturas especificadas				
s799	Estruturas não especificadas				

Exemplo de Preenchimento:

Código CIF	Estrutura Avaliada	Primeiro Qualificador (Extensão)	Segundo Qualificador (Natureza)	Terceiro Qualificador (Localização)	Observações
s710	Estrutura da região da cabeça e do pescoço	2 (Deficiência moderada)	6 (Desvio)	5 (Parte posterior)	Cabeça anteriorizada, aumento da lordose cervical.
s720	Estrutura da região do ombro	1 (Deficiência leve)	6 (Desvio)	1 (Direita)	Ombro direito elevado.

Descrição da Postura Sentada (desvio postural, escoliose, hiperlordose...):

Sintomas ao corrigir: Melhor () Pior () NE ()

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS)

Tabela de Avaliação da Marcha

Código CIF	Descrição da Marcha	Qualificador de Funcionalidade (0-4, 8, 9)	Observações
b770			
b770			
b770			

Exemplo de Preenchimento:

Código CIF	Descrição da Marcha	Qualificador de Funcionalidade (0-4, 8, 9)	Observações
b770	Marcha antálgica (claudicação)	2 (Limitação moderada)	Dor ao apoiar o membro inferior direito.
b770	Marcha normal	0 (Nenhuma limitação)	Sem alterações observadas.
b770	Marcha parkinsoniana (arrastada)	3 (Limitação grave)	Passos curtos e arrastados, com rigidez muscular.

Avaliação por Palpação para Múltiplas estruturas

Estrutura Avaliada	Aspecto Avaliado	CIF	Opções de Palpação
	Textura Tecidual	b810	() Normal () Aumentada (fibrose) () Diminuída (flacidez)
	Temperatura	b810	() Normotérmica () Hipertérmica (quente) () Hipotérmica
	Sensibilidade/Dor	b280	() Ausente () Leve () Moderada () Intensa
	Edema	b810	() Ausente () Leve () Moderado () Grave
	Mobilidade Tecidual	b710	() Normal () Restrita () Aumentada

Mensuração e Circunferência

Estrutura Avaliada	Código CIF	Medida (cm)	Circunferência (cm)	Comparação (D/E)	Observações
	s730 (MMSS)				
	s750 (MMII)				

Exemplo de Preenchimento:

Estrutura Avaliada	Código CIF	Medida (cm)	Circunferência (cm)	Comparação (D/E)	Observações
Braço direito	s730	25	28	D > E (2 cm)	Hipertrofia muscular.
Braço esquerdo	s730	24	26		Sem alterações.

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS)

Avaliação de Sinais de Inflamação

Aspecto Avaliado Código CIF Opções de Avaliação

Edema	b810	() Ausente () Presente com Cacifo - () Negativo () Positivo
Calor	b810	() Ausente () Presente
Rubor	b810	() Ausente () Presente
Função	b7xx	() Preservada () Perda Parcial () Perda Total
Local acometido	Sxxx	

Exemplo de Preenchimento:

Aspecto Avaliado	Código CIF	Opções de Avaliação	Observações
Edema	b810	(X) Presente com Cacifo → (X) Positivo	Edema com cacifo positivo no tornozelo direito.
Calor	b810	(X) Presente	Aumento de temperatura local.
Rubor	b810	(X) Presente	Vermelhidão na região.
Função	b730	() Preservada (X) Perda Parcial () Perda Total	Dificuldade para dorsiflexão do pé direito.
Local Acometido	s750	Tornozelo direito	

Goniometria: CIF → (0 ausente / 1 leve / 2 moderada / 3 grave / 4 completa)

ADM		ATIVA		PASSIVA		CIF
ARTICULAÇÃO	MOVIMENTO	D	E	D	E	
						B710. _____
						B710. _____
						B710. _____
						B710. _____

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS)

Testes dinâmicos ou isométricos - sugestão de livro (Magee; Manske, 2023):

- 1) Teste isométrico abdominal: () Normal () Bom () Regular () Ruim () Vestígio
- 2) Teste isométrico do extensor: () Normal () Bom () Regular () Ruim () Vestígio
- 3) Teste de fadiga de Biering-Sorensen:
 - Tempo sustentado: _____ segundos
 - Interrupção por: Dor Fraqueza Desconforto
 - Classificação: Dentro do esperado Abaixo do esperado
- 4) Ponte Lateral(isométrico)
 - Tempo sustentado: _____ segundos
 - Interrupção por: Dor Fraqueza Desconforto
 - Classificação:
 - Normal (5) – Sustenta 10-20s com coluna reta
 - Bom (4) – Sustenta 5-10s com dificuldade na extensão
 - Regular (3) – Sustenta <5s sem manter extensão
 - Ruim (2) – Incapaz de elevar a pelve
- 5) Teste dos Rotadores Lombares/Multífido
 - Execução: Em posição quadrúpede, elevar e sustentar:
 - Membro superior estendido
 - Membro inferior estendido
 - Membro superior + membro inferior contralateral estendidos
 - Tempo sustentado: _____ segundos
 - Classificação:
 - Normal (5) – Mantém pelve neutra com MMSS e MMII contralaterais (20-30s)
 - Bom (4) – Mantém pelve neutra apenas com MMII (20s)
 - Regular (3) – Mantém pelve neutra apenas com MMSS (20s)
 - Ruim (2) – Não mantém pelve neutra ao elevar MMSS

Testes especiais

Teste	Resultados Possíveis	Marcar
1. Teste de Nachlas (Flexão de Joelho em Decúbito Ventral)	Normal (flexão além de 90°)	[]
	Limitação da flexão (< 90°)	[]
	Dor lombar/nádega/coxa	[]
2. Slump Test (Distensão Dural na Posição Sentada)	Posicionamentos aumentam os sintomas (teste positivo)	[]
	Alívio com extensão do pescoço (teste positivo)	[]
3. Teste de Lasègue (Elevação do Membro Inferior Estendido)	Dor lombar (patologia central)	[]
	Dor no membro inferior (patologia lateral)	[]
	Aumento da dor com dorsiflexão ou flexão cervical	[]
	Sem dor (teste negativo)	[]

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS)

Avaliação Funcional:

Índice de Incapacidade de Oswestry (ODI)

- Pontuação total: _____ %
- Grau de incapacidade:
 - Mínima (0-20%) Moderada (21-40%) Severa (41-60%) Incapacidade extrema (61-80%) Acamado (81-100%)

Questionário de Incapacidade de Roland-Morris (RMDQ)

- Número de afirmações marcadas: _____ /24
- Grau de incapacidade:
 - ≥ 14 pontos para presença de incapacidade

Avaliação Neurológica

Reflexos osteotendíneos (patelar, aquileu): _____

Sensibilidade (dermatômos L1-S1):

Fonte: (Netter, 2018)

Exames complementares: _____

Data do exame: ____ / ____ / ____

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS)

Resumo sobre o preenchimento da CIF:

CIF → b _____ / s _____ / d _____ / e _____ (+ ou •)

(b = função do corpo) ↔ (s = estrutura do corpo) ↔ (d = atividade e participação) ↔ (e = fatores ambientais)

(B) FUNÇÕES DO CORPO

➤ Primeiro qualificador

Qualificador comum com escala negativa utilizado para indicar a extensão ou magnitude de uma deficiência:

0 NENHUMA deficiência 1 Deficiência leve 2 Deficiência moderada
3 Deficiência grave 4 Deficiência completa 8 não especificadas
9 não aplicável

(S) ESTRUTURAS DO CORPO

➤ Primeiro qualificador

Qualificador comum com escala negativa utilizado para indicar a extensão ou magnitude de uma deficiência:

0 NENHUMA deficiência 1 Deficiência leve 2 Deficiência moderada
3 Deficiência grave 4 Deficiência completa 8 não especificadas
9 não aplicável

➤ Segundo qualificador

Utilizado para indicar a natureza da mudança na estrutura corporal correspondente:

0 NENHUMA 1 ausência total 2 ausência parcial
3 parte adicional 4 dimensões aberrantes 5 descontinuidade
6 desvio 7 acúmulo líquidos)

➤ Terceiro qualificador

A ser desenvolvido para indicar localização

0 mais regiões 1 direita 2 esquerda 3 bilateral 4 parte anterior

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS)

5 parte posterior 6 proximal 7 distal 8 não especificada 9 não aplicável)

(D) ATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO

Atividades e Participação são codificadas com dois qualificadores: o qualificador de desempenho (O qualificador de desempenho descreve o que um indivíduo faz), que ocupa a posição do primeiro dígito após o ponto, e o qualificador de capacidade (descreve a habilidade de um indivíduo de executar uma tarefa ou ação), que ocupa a posição do segundo dígito após o ponto.

Os qualificadores de capacidade e de desempenho podem ainda ser utilizados com e sem dispositivos de auxílio ou assistência pessoal, e de acordo com a seguinte escala (na qual xxx significa o número do domínio de segundo nível):

xxx.0 NENHUMA dificuldade

xxx.1 Dificuldade LEVE

xxx.2 Dificuldade MODERADA

xxx.3 Dificuldade GRAVE

xxx.4 Dificuldade COMPLETA

xxx.8 não especificada

xxx.9 não aplicável

(E) FATORES AMBIENTAIS

➤ Primeiro qualificador

A seguir apresentamos a escala negativa e positiva que denota a extensão na qual

um fator ambiental atua como um obstáculo ou um facilitador. Um ponto decimal sozinho indica um obstáculo, enquanto o sinal “+” indica um facilitador, como indicado abaixo:

xxx.0 NENHUMA barreira

+0 NENHUM facilitador

xxx.1 Barreira LEVE

xxx+1 Facilitador LEVE

xxx.2 Barreira MODERADA

xxx+2 Facilitador MODERADO

xxx.3 Barreira GRAVE

xxx+3 Facilitador CONSIDERÁVEL

xxx.4 Barreira COMPLETA

xxx+4 Facilitador COMPLETO

xxx.8 Barreira não especificada

xxx+8 Facilitador não especificado

xxx.9 não aplicável

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS)

Esta ficha de avaliação em Fisioterapia Traumato-Ortopédica Funcional, com enfoque na avaliação de pacientes com lombalgia, foi elaborada como parte das atividades da disciplina Atividade Prática Integrada Supervisionada II, do 2º ano do curso de Fisioterapia da Universidade Estadual de Londrina (UEL). O documento integra a formação acadêmica dos alunos, proporcionando experiência prática na avaliação físico-funcional, aplicação da Classificação Internacional da Funcionalidade (CIF) e desenvolvimento do raciocínio clínico para diagnóstico e educação em saúde.

A ficha foi desenvolvida pelos seguintes alunos: Gabriel Lionel da Silva, Gabriel Liston de Lima, Gabriela De Grande Feriato, Geovane Maicon Silva e Silva, Giovanna Moreira Tassi, Iara dos Santos Cardoso, Isabela Men Cogo, Italo Rogério Ferreira Lima Loure, João Marcelo Silva Mariano, sob a supervisão do professor Flavio Junior Guidotti